

La monnaie du futur : un fonds indiciel en actions ?

Christophe Romani

Analyste financier

Contact : <https://www.linkedin.com/in/Christophe-Romani>

Septembre 2023

Résumé

Les innovations financières des dernières décennies ont permis l'émergence de fonds indiciels en actions, dont la popularité est croissante auprès des épargnants. D'un point de vue économique, ces fonds présentent des qualités monétaires remarquables.

Remerciements

Je remercie le professeur Pascal Salin pour ses remarques pertinentes, qui m'ont permis d'améliorer cet article. Les erreurs potentielles sont bien sûr de ma propre responsabilité.

Dans son livre sur les systèmes monétaires (2016), le Professeur Pascal Salin [évoque](#), pour les monnaies du futur, le possible retour à des garanties de convertibilité en termes de marchandises :

« On peut même imaginer que ces garanties de convertibilité [...] soient à nouveau données en termes d'or, mais toutes sortes d'autres solutions sont concevables : un « panier » de marchandises ou de matières premières, mais aussi un « panier » d'actions, par exemple celles qui figurent dans le CAC40 ou le Dow Jones, ou un indice encore plus abstrait. »

Ainsi, nous allons examiner cette proposition et tenter de démontrer qu'un panier d'actions, et plus précisément un fonds en actions basé sur un indice mondial, présenterait toutes les qualités pour faire office de monnaie. Un tel fonds offrirait potentiellement des qualités monétaires plus robustes que celles de l'or et des crypto-actifs.

L'émergence d'un actif en tant que monnaie

Mais que dit la théorie sur l'émergence d'un actif en tant que monnaie ? Et sur un marché monétaire libre, pourquoi cela validerait-il la sélection d'un fonds indiciel en actions ?

La théorie la plus répandue au sein de l'école d'économie autrichienne a été [conçue](#) par Carl Menger, fondateur de cette même école. Cette théorie se base sur l'observation des actifs, et en particulier sur leur degré de liquidité. Au cours d'un processus de sélection spontané, l'actif le plus liquide s'impose en tant que moyen d'échange indirect habituel, c'est-à-dire en tant que monnaie, afin de dépasser les limites de l'échange direct.

Il serait facile d'en conclure que les actions, actifs relativement liquides, présenteraient ainsi des qualités monétaires solides. Cependant, cette théorie comporte une faille : le concept de liquidité *présuppose* en effet l'existence d'un système monétaire, ce qui le rend inadéquat pour expliquer l'émergence d'une monnaie à partir d'un état de troc, ou après la chute d'un système monétaire. Cette théorie s'apparente donc plutôt à une définition *ex post* des caractéristiques la monnaie, qui est toujours l'actif le plus liquide. À propos du concept de liquidité, Kristoffer Moustén Hansen [explique](#) :

““Liquidity” after all simply means that an asset is more certainly realizable at short notice without loss [...] – i.e., that one expects to be able to sell it for money at short notice at its expected market price. In other words, liquidity is a purely derivative concept and depends on the existence of a primary money [...]”

Mais y-a-t-il une autre théorie sur laquelle on peut s'appuyer pour expliquer l'émergence d'une nouvelle monnaie ?

“An alternative thesis regarding the origin of money as a medium of exchange regards money primarily as a means for accumulation of wealth”, [écrivent](#) Taghizadegan, Stöferle, Valek et Blasnik.

Dans un système monétaire établi, la fonction principale de la monnaie est incontestablement de servir de moyen d'échange. Mais s'agissant de l'émergence d'un nouvel actif en tant que monnaie, en effet, l'*accumulation préalable* de cet actif est probablement déterminante.

Menger soutient implicitement cette thèse dans ses [textes](#) : ainsi, au premier temps du développement économique, l'accumulation du cuir par les communautés de chasseurs aurait naturellement abouti à sa monétisation ; chez les nomades, les têtes de bétail,

élément principal de la richesse, étaient utilisées comme moyen de paiement ; et à un stade plus avancé du développement économique, l'accumulation de métaux précieux aurait précédé leur monétisation.

Il [résume](#) cette thèse de manière tout à fait explicite dans son article *Geld* :

« [La] thésaurisation [...] est par nature plus ancienne que l'apparition de l'échange de biens et de monnaie. »

Et en effet, il semble logique qu'à partir d'une économie de troc, ou bien à la suite de la chute d'une monnaie, seul un actif préalablement accumulé et disponible à l'échange puisse servir de nouvelle monnaie. Il en est de même dans un système monétaire établi : lorsqu'un actif s'impose comme moyen de thésaurisation habituel au détriment de la monnaie, il devient un objet particulièrement adapté aux échanges futurs, et il est alors naturel qu'il s'impose comme nouvelle unité de compte, puis comme moyen d'échange.

Les qualités monétaires des fonds indiciel en actions

De ce point de vue, *pour concevoir la monnaie du futur, dans un premier temps, il convient d'observer les actifs qui composent l'épargne des individus*. Parmi les plus courants, en dehors de la monnaie elle-même et des droits futurs sur la monnaie (comptes à terme et obligations), on peut citer l'immobilier locatif, les œuvres d'art, les métaux précieux... et les *actions*.

Dans un second temps, il convient de se concentrer sur les actifs qui possèdent les qualités monétaires habituellement présentées dans les manuels d'économie, tels que l'homogénéité, la divisibilité et la durabilité. On peut ainsi éliminer l'immobilier locatif et les œuvres d'art, qui ne sont ni homogènes, ni divisibles... à moins d'en détenir un lot sous la forme d'actions. Pour faire office de moyen d'échange, il nous reste donc à examiner les métaux précieux et les actions.

De nos jours, aux Etats-Unis et en Europe, les actions représentent une partie [importante](#) de l'épargne des individus. Certains épargnants ignorent probablement qu'ils en possèdent via leurs assurances-vie et leurs plans d'épargne retraite. Par ailleurs, grâce aux innovations financières des dernières décennies, de nouveaux fonds diversifiés en actions sont apparus, qui reproduisent de grands indices comme le S&P500 ou le MSCI World. La plupart de ces « fonds indiciels » proposent des frais de gestion relativement faibles et sont aujourd'hui cotés sur les marchés boursiers sous la forme d'« ETFs ». Cela les rend très accessibles, ce qui explique probablement leur popularité [croissante](#).

D'un point de vue monétaire, un fonds en actions est aisément divisible en parts homogènes, et son coût de stockage est relativement faible, probablement inférieur à celui de l'or, puisqu'il s'agit de titres de propriété dématérialisés. Un fonds indiciel présente en outre une qualité notable : la *durabilité*. En effet, au sein d'un tel fonds, les actions entrent et sortent au fil du temps, en fonction d'un ou plusieurs critères. Le fonds perpétuel par excellence pourrait ainsi être constitué d'un nombre fixe d'actions internationales, sélectionnées en fonction d'un seul critère mesuré de manière objective, tel que la capitalisation des entreprises. Une telle sélection serait comparable à celle du "MSCI All Country World Index" ou du "FTSE All World Index".

Il faut reconnaître que d'autres actifs, tels que l'or et les crypto-actifs, possèdent les attributs monétaires mentionnés ci-dessus. Pour concevoir la sélection d'un actif comme monnaie, il convient donc de revenir sur la question de la thésaurisation.

Un actif constitue un bon moyen de thésaurisation si, au cours du temps, il permet de préserver un pouvoir d'achat vis-à-vis d'autres actifs. Pour assurer cela, selon la théorie du prix, la rareté relative de l'offre de cet actif ne représente qu'une face de la médaille : l'existence d'une *demande relativement forte et persistante* est l'autre élément crucial. Et comme la demande dépend des préférences subjectives des individus, il est toujours spéculatif de considérer tel ou tel objet comme un bon moyen de thésaurisation. On peut néanmoins examiner les sources de la demande pour ces différents actifs, c'est-à-dire la variété de services qu'ils rendent, avant de spéculer sur la robustesse de cette demande.

En ce qui concerne l'or, la demande est soutenue depuis des millénaires par la bijouterie et la thésaurisation. Mais si les accessoires en or sont toujours très populaires aujourd'hui, en particulier en Asie, il est concevable qu'un jour ce métal passe de mode. La fragilité de la demande est bien pire pour les crypto-actifs : à ce jour, ceux-ci n'ont pas d'autre usage connu que l'échange ou la thésaurisation.

Par opposition, le propriétaire d'un fonds en actions possède des droits de contrôle sur un spectre très diversifié d'actifs et d'activités économiques. Et les actions ont un atout majeur, qui soutient leur demande de thésaurisation : elles offrent un *rendement*. Il est frappant de constater à quel point un fonds en actions, sous une forme monétaire, présenterait des traits communs avec une des premières monnaies historiques, les têtes de bétail : éléments constituant la richesse des individus, ces actifs incarnent des activités économiques à part entière, sources potentielles de rendement.

À propos de l'évolution historique de la monnaie, Carl Menger [conclue](#) :

"Thus money presents itself to us, in its special locally and temporally different forms, not as the result of an agreement, legislation compulsion, or mere chance, but as the natural product of differences in the economic situation of different peoples at the same time, or of the same people in different periods of their history."

Après le bétail, associé à l'élevage, puis les métaux, liés à l'essor de l'industrie, il est donc concevable de voir émerger dans le futur une nouvelle monnaie basée sur un fonds en actions, représentatif de l'économie contemporaine dans toute sa diversité. Pour commencer, il est par exemple imaginable qu'un grand détaillant propose un jour à ses clients d'ouvrir des comptes de dépôt alimentés par un fonds en actions, avant de fixer le prix de ses marchandises en termes de ce même fonds.

Thousands of years after livestock, will common stocks become the new money?

Annexe : Précisions sur les liens et les références

Menger, Carl. [1871] 2007. *Principles of Economics*, trad. James Dingwall and Bert F. Hoselitz. Auburn Ala.: Ludwig von Mises Institute.

<https://mises.org/library/principles-economics>

>> À propos des degrés de liquidité des biens et de l'origine de la monnaie : chap. 7 et 8.

>> À propos de l'émergence du cuir en tant que monnaie : p. 270.

>> À propos de l'émergence des têtes de bétail en tant que monnaie : p. 263.

>> À propos de l'évolution historique de la monnaie : p. 271.

———. [1892] 2009. *On the Origins of Money*, trad. C. A. Foley. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.

<https://mises.org/library/origins-money-0>

>> À propos de l'émergence des métaux précieux en tant que monnaie : p. 48.

———. [1892] 1909. "Geld". Pp. 1–116 in : *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, 3ème ed., vol.4, Jena : Verlag von Gustav Fischer. In : *The Collected Works of Carl Menger*, vol.4, 1936, London: University of London.

<https://mises.org/library/collected-works-carl-menger-german-four-volumes>

>> À propos de l'accumulation d'actifs : p. 55, ma traduction. Cité aussi par Taghizadegan *et al.* (2015, 82).

Mousten Hansen, Kristoffer. 2022. "Austrian Monetary Theory: Comment on Pascal Salin's Paper" *The Quarterly Journal of Austrian Economics*, vol. 25, no.3: 308–317.

<https://qjae.scholasticahq.com/article/72052-austrian-monetary-theory-comment-on-pascal-salin-s-paper>

>> À propos du concept de liquidité : p. 309.

Salin, Pascal. 2016. *Les Systèmes Monétaires*. Paris : Odile Jacob.

[Amazon.com: Les Systèmes monétaires: Des besoins individuels aux réalités internationales \(French Edition\) : Salin, Pascal](#)

>> À propos de la convertibilité des monnaies : p. 349.

Taghizadegan, Rahim. Stöferle, Ronald. Valek, Mark. Blasnik, Heinz. 2015. *Austrian School for Investors: Austrian Investing between Inflation and Deflation*, trans. Heinz Blasnik. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.

<https://store.mises.org/Austrian-School-for-Investors-Austrian-Investing-between-Inflation-and-Deflation-P11022.aspx>

>> À propos de l'origine de la monnaie : p. 81.

>> À propos de l'accumulation d'actifs : p. 82.